

SHARQ UYG`ONISH DAVRIDA TA`LIM-TARBIYA VA PEDAGOGIK FIKRLAR

Nurumbekova Yorqinoy Anormatovna

Guliston davlat pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti
pedagogika Kafedrası Dotsenti

Saidova Sevara Istam qizi

Pedagogik fakulteti Pedagogika yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10897046>

ANNOTATSIYA: Maqolada Sharq uyg`onish davridagi ta`lim-tarbiya va uning rivojlanishi, hissa qo`shgan buyuk mutaffakkirlar, olimlar, arboblari haqida

KALIT SO`ZLAR: ta`lim, tarbiya, pedagogik fikrlar, sharq uyg`onish davri allomalar, didaktik asar, pedagogik g`oya, maktab islohoti

АННОТАЦИЯ: В статье речь идет об образовании и его развитии в эпоху Восточного Возрождения, великих мыслителях, ученых, деятелях, внесших свой вклад.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, воспитание, педагогические идеи, учёные Восточного Возрождения, дидактическая работа, педагогическая идея, школьная реформа.

ANNOTATION: The article is about education and its development during the Eastern Renaissance, great thinkers, scientists, figures who contributed

KEY WORDS: education, upbringing, pedagogical ideas, scholars of the Eastern Renaissance, didactic work, pedagogical idea, school reform

Davlatimiz rahbari O`qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan soha vakillariga yo`llagan tabrik nutqida ta`kidlaganidek, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm-fan, ta`lim va tarbiyadir. Shuning uchun ham, O`zbekistonda ta`lim tizimini kompleks rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash maqsadlariga katta kuch va mablag`lar yo`naltirilmoqda. Maktabgacha ta`lim, maktab va oliy ta`lim tizimlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari faoliyatida sifat o`zgarishlari ro`y bermoqda.

– Biz ustozni otaday ulug` deb bilgan, doimo ardoqlagan ma`rifatparvar xalqning vakillarimiz. Men ham o`qituvchi, muallim deganda o`zim uchun eng aziz va hurmatli bo`lgan, ziyoli va zamonaviy, samimiy va mehribon insonlarni tasavvur qilaman. Chunki hammamizga ham shu muallim saboq va ta`lim berib, mehribon ota-onalarimiz qatorida tarbiyalagan, – dedi davlat rahbari yig`ilish avvalida. – Bugungi kunda O`zbekistonning yangi taraqqiyot davri poydevorini yaratyapmiz. Bunda bizning eng yaqin ko`makchilarimiz ustoz va murabbiylar, ilmiy va ijodkor ziyolilardir.[1]

Arab xalifaligi yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, yagona Islom dinining tarkib topishi madaniy hayotga ham ta'sir etdi. Madaniy hayotda yuz bergan ko'tarinkilik ma'naviy hayotda ham o'zgarishlar bo'lishiga olib keldi. Ana shu ko'tarinish butun Arab xalifaligini, Yaqin va o'rta SHarqni qamrab olganligi uchun ham SHarq uyg'onish davri deb ataldi. Bu uyg'onish jarayoni IX asrdan boshlab XV-XVI asrlargacha davom etdi. Sharq Uyg'onish da rida ta'lim tarbiya Arab xalifaligida IX asrda vujudga kelgan Uyg'onish davri xalifalikning Bag'dod, Damashq, Xalab shaharlarida boshlanib, barcha boshqa xalqlar madaniy hayotiga tarqalgan, bu esa u davlatlarning ham madaniy rivojlanishga zamin tayyorlagan. Xalifalik yemirilishi jarayonida tashkil topgan mustaqil davlatlardagi madaniy rivojlanish xalifalik davridagi madaniy rivojlanishning davomi edi. Sharq Uyg'onish davrida ta'lim tarbiya juda rivojlangan.

Tabiatning oliy mahsuli, siymosi inson o'z aql-zakovati bilan o'zini himoya qiladigan mustaqil, erkin qilib yaratilgan. Shuning uchun tabiat hodisalari, jarayonlarini o'rganish ulardan yashash uchun oqilona foydalanish asosida insonlar sekin-asta madaniylashuvi, ijtimoiylashuvi asosida ma'naviy qadriyatlar shakllana boshlagan, rivojlana boshlagan. Ilk davrlarda ta'lim yoshlarga, ota-onalarning yashash uchun tabiatdan foydalanishi, uy-ro'zg'or yuritish, o'zaro va tabiatga munosabat axloqi, odobi sifatida shakllana boshlagan bo'lsa, bilimlar hajmi kengaya boshlagach, maxsus tarbiyachilarga ehtiyoj tug'ila boshlangan. Ma'lum qabila, elat, millat miqyosidagi ta'lim-tarbiya qoidalari majmuasi kontseptsiyalarida ko'p hollarda alohida kishilar tomonidan takomillashtirilgan. Shuning uchun ham ta'lim kontseptsiyalarida ma'lum muallifning nomi bilan bog'lanmaydi. Antik pedagogikada tabiatga, atrof-muhitga o'zaro ongli munosabatlarda, axloqiy munosabatlar majmuasi bo'lgan donishmandlik pedagogikasi shakllangan. Bu vaqtlarda tarbiyaning bosh maqsadi ham yoshlarda donishmandlik sifatlarini shakllantirish bo'lgan. Donishmandlik pedagogikasida yoshlarda mehnatsevarlik ma'naviy - axloqiy sifatlar bilan uyg'un rivojlantirilishi maqsadga muvofiq ekanligi ilgari surilgan. Bu pedagogik qarashlar mashhur «Avesto» (er.av. VII asr) asarida va qadimgi Xitoyning Daos maktabi (er.av. III asr) tajribalarida aks etgan edi. Eramizdan avvalgi II asrlarga k e lib O'rta Osiyo, qadimgi Hindiston p e dagogikasida saxiylik, sofdillik, inson qalbi tushunchalari ilgari surilgan. 610 yillarga k e lib yaratilgan Islom dinining muqaddas kitobi «Qur'oni Karim»da inson mohiyati to'la ochib b e rilib, komil inson tarbiyasi bosh maqsad qilib qo'yilgan edi. «Qur'oni Karim»dagi ta'lim - tarbiyaga oid ulug' xazina Al- Buxoriy hazratlarining Hadislari da b e riladi. Jumladan, (38-hadis) "Farzandlaringizni

izzat-ikrom qilish bilan birga axloq-odobini ham yaxshilangiz”: (626-hadis) ”Har bir go’dak Islom tabiatida tug’iladi, so’ng ota-onasi uni yo yahudiy qiladi, yo nasroniy qiladi, yo majusiy qiladi”: (136-hadis) ”Hech bir ota o’z farzandiga xulqu odobdan buyukroq meros berolmaydi”.

Sharq uyg`onish davrida ta`lim-tarbiya shu tarzida o`z ifodasini topgan. Forobiy pedagogik qarashlarini, ta`lim-tarbiya haqidagi ta`limotini o`rganishda inson xislatlari to`g`risidagi falsafiy fikrlari nihoyat muhim ahamiyat kasb etadi. Forobiy o`zining falsafiy qarashlarida odamning tuzilishini, ruhiyatini, madaniy va ma`naviy olamini o`rganishga ahamiyat beradi. Uning ta`limotida, inson barcha boshqa jismlarda bo`lmagan qobiliyat va kuchga, ruhiy quvvatga, aql va so`zlash qobiliyatiga egaligi bu kuch uni tabiatdagi boshqa jismlardan ajratib turishi va uning ustidan hokim bo`lish imkoniyatini berganligi namoyon bo`ladi. Forobiy bu dunyoqarashida narsa-hodisalarni bilish, inson aqlini bilim bilan boyitish uni ilmli, ma`rifatli qilish uchun xizmat qiluvchi ruhiy jarayonlarga alohida e`tibor beradi.

Forobiyning to`liq nomi Abu Nasr Muhammad ibn Tarxon ibn O`zlik bo`lib, u 260 hijriyda, ya`ni 873-874 melodiy yilda hozirgi Toshkentning g`arbiy-shimolida,

Ares suvining Sirdaryoga qo`yiladigan erda Farob (so`ngroq O`tror) degan joyda tug`ilgan. Abu Nasr boshlang`ich ma`lumotini o`z yurtida oladi, so`ng o`qishini davom ettirish uchun markaziy shaharlarga jo`naydi. U Samarqandda,

Buxoro, Marv, Rey shaharlaridan o`tib, Bog`dodga boradi. Bu davrda arab halifaligining markazi Damashqdan yangi qurilgan Bog`dod shahriga ko`chirilgan va Sharqning madaniyati va markazlaridan biriga aylangan edi. Forobiy bilim olish maqsadida diniy tafofud va e`tiqodga e`tibor bermay, arab, fors, grek, xristian olimlaridan ta`lim oladi. Farobiy muallimlari va ustozlaridan ayrimlarining nomi manbalarda saqlanib qolgan. U meditsina va mantiq ilmini Xirron shahriga borib, xristian vrachi Yuxanna ibn Xaylan Kunnoidan, hikmat va grek ilmini xristian Abu Bashar Maytodan o`rganadi. U ayniqsa, nazariy ilmlar mantiq, matematika, nazariy meditsina va falsafaning umumiy masalalari bilan qiziqdi. Forobiy ayniqsa grek falsafasini, xususan, Aristotelning asarlarini izchil va

chuqur o`rganib chiqadi. Bog`dodda u arab tilini va boshqa tillarni o`rgandi. X asrga kelib arab halifaligining markazi Bog`dod juda notinch bo`lib qoldi.

Qo`zg`olonlar feodal urushlari avj oldi. Farobiy Bog`doddan Damashqqa bordi. Manbalarda umumiy Xalab va Misr shaharlariga borganligini ham hikoya qilina

i.

Ba'zi manbalarda Farobiyning O'rta Osiyoga kelib ketganligi ham qayd etiladi. Umrining so'nggi yillarida Damashqda Said-ud-Davla saroyida zamonasining elkparvar shoiri va mutafakkiri Mutannabiy bilan birga o'tkazdi va 339 hijriyda ya'ni 950 melodiy yilda vafot etdi. Manbalarda uning Damashqda ko'milganligi ko'rsatiladi. Forobiy asarlarining umumiy soni 100 bilan 120 nom atrofida faraz qilinar edi. 1950 yilda Farobiy vafotining 1000 yilligi munosabati bilan Farobiy haqida Turkiyada chiqqan maqolalarda birining avtori Ahmad Otash Farobiyning 152 ta asari bo'lganligini nomma-nom sanab o'tadi.

Ta'limtarbiya haqidagi ma'lumot va fikrlar har doim ma'lum metodologiyaga, dunyoqarash sistemasiga falsafaga asoslanadi. Bu nazariy asoslari bilan olam haqidagi falsafiy ta'limot hamda va insonning ruhiy hayoti haqidagi ta'limotdan iboratdir. Forobiyning ruhiy protsesslari haqidagi ta'limoti, rivojlanishiga qo'shgan hissalarini uning falsafiy ta'limoti bilan uzviy bog'langan. Forobiy ta'limoticha to'rt element-olov, tuproq, suv, havo ya'ni sodda substansiyalarning o'zaro aralashuvi, qo'shiluvi protsessida murakkab substansiyalar vujudga keladi.

Forobiy o'simlik, hayvon va insonga oid bo'lgan xususiyat va qobiliyatlarni bir butun holda quvvat deb atab, uni o'sish quvvati, hayvoniy quvvat va insoniy quvvat deb 3 ga ajratadi. Hozirgi ilmiy termenologiya bo'yicha, Farobiyning quvvatlari haqidagi klassifikatsiyasini organizmdagi protsesslarni biologik, fiziologik-psixik va fikrlash protsesslariga ajratish deb tushinmoq lozim. [2]

Sharq uyg'onish davrining yana bir yetuk namoyondalaridan biri bu Abu Ali ibn Sino hisoblanadi. Abu Ali ibn Sino Sharqdagi ta'lim-tarbiyaning rivojlanishiga yanada ko'proq hissa qo'shgan. Ibn Sino bilim olishda bolalarni jamoa bo'lib maktabda o'qitish zarurligini ko'rsatadi va ta'limda kuyidagilarga rioya etish zarurligini ta'kidlaydi: 1) bolaga bilim berishda birdaniga kitobga band kilib ko'ymaslik; 2) ta'limda engildan qiyinga to'g'ri bilim berish; 3) olib boriladigan mashqlar bolalar yoshiga mos bo'lishi; 4) o'qitishda jamoa bo'lib maktabda o'qitishga e'tibor berish; 5) bilim berishda bolalarning mayli, qiziqishi va qobiliyatini hisobga olish; 6) o'qitishni jismoniy mashqlar bilan ko'shib olib borish. Abu ali ibn Sino kamolotga erishishning birinchi mezoni sanalgan ma'rifatni egallashga da'vat etadi. Chunki ilm-fan insonga xizmat qilib, tabiat qonunlarini ochib avlodlarga etkazishi kerak. Bu maqsadga etish uchun inson qiyinchiliklardan qo'rqmasligi zarur, deydi. «Ey birodarlar! Odamlarning botiri mushkulotdan qo'rqmaydi. Kamolot hosil qilishdan bosh tortgan kishi odamlarning eng qo'rqog'idir». Zero, ma'rifatli kishi jasur, o'limdan ham qo'rqmaydigan, faqat haqiqatni bilish uchun harakat qiladigan bo'ladi, deydi u

fikrini davom ettirib. Bilimsiz kishilar johil bo'ladi, ular haqiqatni bila olmaydilar, deb ularni etuk bo'lmagan kishilar qatoriga qushadi. Bunday kishilardan ilmiy fikrlarni sir tutish kerakligini ta'kidlaydi.[2]

U haqiqatni bilish uchun bilimga ega bo'lish kerakligi, lekin har qanday bilim ham haqiqatga olib kelmasligi, inson o'z bilimining haqiqiylikini bilishi uchun mantiqni ham bilishi zarurligini uqtiradi. Ibn Sinoning ta'lim metodlari haqidagi ta'limoti asosida ham bilimlarni egallashda mantiqiy tafakkurga, shaxsiy kuzatish va tajribalarga tayanish kerak degan g'oya yotadi. Ibn Sino bolani maktabda o'qitish va tarbiyalash zarurligini qayd etib, maktabga barcha kishilarning bolalari tortilishi va birga o'qitilishi va tarbiyalanishi lozim deb, bolani uy sharoitida yakka o'qitishga qarshi bo'lgan. Bolani maktabda jamoa bo'lib o'qishini foydasi quyidagicha ifodalangan: „Agar o'quvchi birga o'qisa u zerikmaydi, fanni egallashga qiziqish yuzaga keladi, bir-biridan qolmaslik uchun harakat, musobaqalashish istagi rivojlanadi. Bularning hammasi o'qishning yaxshilanishiga yordam beradi.” O'zaro suhbatda o'quvchilar bir-biriga kitobdan o'qib olganlari, kattalardan eshitganlarini hikoya qiladilar. Bolalar birga to'planganlarida bir-birini hurmat qila boshlaydilar, do'stlashadilar, o'quv materiallarini o'zlashtirishda bir-biriga yordamlashadilar, bir-biridan yaxshi odatlarni qabul qiladilar. Bilim olishda bolalarni maktabda o'qitish zarurligini qayd etar ekan, ta'limda quyidagi tomonlarga rioya etish zarurligini ta'kidlaydi:

- bolaga bilim berishda birdaniga kitobga band qilib qo'ymaslik;
- ta'limda engildan og'irga borish orqali bilim berish;
- olib boriladigan mashqlar bolalar yoshiga mos bo'lishi;
- o'qitishda jamoa bo'lib maktabda o'qitishga e'tibor berish;
- bilim berishda bolalarning mayli, qiziqishi va qobiliyatini hisobga olish;
- o'qitishni jismoniy mashqlar bilan qo'shib olib borish.

Bu talablar hozirgi davr ta'lim tamoyillariga ham mos kelishi bilan qimmatlidir. Yuqoridagi masalalarga o'zining «Tadbiri manzil» asarida maxsus bo'lim bag'ishlaydi. «Bolani maktabda o'qitish va tarbiyalash» bo'limida ta'lim va tarbiya jarayonini ochib beradi. Yuqoridagi tamoyillar esa bolalarni yengil-yelpi bilim olish emas, balki har tomonlama chuqur va mustahkam bilim olishiga yordam beradi.[2]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev „Erkin va farovon,demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” Toshkent.2016
2. O.Hasanboyeva, J.Hasanboyev, H Hamidov „Pedagogika tarixi ”

3. NURUMBKOVA, Y. (2024). BO'LAJAK MUTAXASSISLARDA KOUCHING KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH DARAJASINI VAHOLASH VA TASHXISLASH ASOSIDA UNI PEDAGOGIK KORREKSIYALASH. Молодые ученые, 2(3), 11-14.
4. Anarmatovna, Y. N. (2023). Coaching Skills Improvement System for Future Educator Psychologists. American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750), 1(10), 82-87.
5. Nurumbekova, Y. (2023). SKILLS ENSURING COACHING EFFECTIVENESS. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(11), 34-39.
6. Nurumbekova, Y. (2023). ADVANCED METHODS AND STEPS OF PROFESSIONAL PROFESSIONAL IMPROVEMENT OF COACHING BASED ON INNOVATIVE APPROACHES. Current approaches and new research in modern sciences, 2(11), 44-47.
7. Anarmatovna, Y. N. (2023). Coaching Skills Improvement System for Future Educator Psychologists. American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750), 1(10), 82-87.
8. Nurumbekova, Y. (2023). FAOL KUZATISH EMPATIYA, REFLEKSIYA, IDENTIFIKATSIYA-KOUCHINGNING SAMARALI VOSITALARI SIFATIDA. Interpretation and researches, 2(1).
9. Anarmatovna, N. Y. (2023). THE TYPES AND MAIN PRINCIPLES OF COACHING. Science and Innovation, 2(2), 243-247.
10. Nurumbekova, Y. (2022). Bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga ta'yorgarligi. Архив научных исследований, 2(1).
11. Anarmatovna, N. Y., & Ummatkulovna, X. Z. (2022). IMPROVING THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL-SPIRITUAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1832-1838.
12. Nurumbekova, Y. (2021). Training of future teachers to professional educative activity on the basement. Journal of Central Asian Social Studies, 2(01), 66-74.
13. Nurumbekova, Y. (2020). Improving the system of spiritual and moral-spiritual training of future teachers. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(9), 411-418.
14. Nurumbekova, Y. (2019). Importance of Technologizing Teacher-Mentor's Professional Activity. Eastern European Scientific Journal, (1).
15. Nurumbekova, Y., & Gulistan, U. Z. B. E. K. I. S. T. A. N. (2019). A TEACHER-EDUCATOR EDUCATIONAL INITIATIVE. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences.

16. Nurumbekova, Y. A. (2018). PECULIARITIES OF ELDERS' EDUCATION. Bulletin of Gulistan State University, 2018(1), 74-79.
17. Nurumbekova, Y. (2012). Tarbiyachi kasb faoliyatida innovatsion texnologiyalar.-Guliston: Ziyο.
18. Нурумбекова, Я. А. (2012). ОСНОВНЫЕ ПРИЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ. Педагогические науки, (3), 107-108.
19. Anarmatovna, N. Y. QUALITY OF SCIENCE AND EDUCATION AS A GUARANTEE OF INCREASING THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF PERSONNEL.